

La competencia solución de conflictos escolares: un reto en la formación integral del estudiante de la carrera Licenciatura en Educación Primaria.

Dr. C. Yailen Padilla Hidalgo

Departamento Primaria. Facultad Ciencias Pedagógicas. Universidad de Camagüey.

Dirección: Carretera Circunvalación Norte entre Camino Viejo de Nuevitas y Avenida Ignacio Agramonte. CP 74650, Municipio Camagüey, Provincia Camagüey.

Teléfono: 55 27 97 90 e-mail: yailen.padilla@reduc.edu.cu

Dr. C. Silvia Colunga Santos.

Centro de Estudios de Ciencias de la Educación “Enrique José Varona. Universidad de Camagüey.

Dirección: Carretera Circunvalación Norte entre Camino Viejo de Nuevitas y Avenida Ignacio Agramonte. CP 74650, Municipio Camagüey, Provincia Camagüey.

Teléfono: 53 91 77 47 e-mail: silvia.colunga@reduc.edu.cu

Dr. C. Modesta López Mejías

Departamento Pedagogía-Psicología. Facultad Ciencias Pedagógicas. Universidad de Camagüey.

Dirección: Carretera Circunvalación Norte entre Camino Viejo de Nuevitas y Avenida Ignacio Agramonte. CP 74650, Municipio Camagüey, Provincia Camagüey.

Teléfono: 56 11 41 01 e-mail: modesta.mejias@reduc.edu.cu

Temática: Desarrollo personal y ciudadano de los educandos.

Resumen:

La propuesta está dirigida a la formación de la competencia solución de conflictos escolares en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Primaria, a partir de un programa de intervención pedagógica como instrumento práctico. El mismo contó con tres fases fundamentales: diagnóstica-motivacional, planificación-ejecución y la de evaluación, con acciones de carácter teórico-conceptual y práctico-vivencial, donde se tuvo en cuenta las diferentes herramientas que posibilitan la solución colaborativa de los conflictos escolares, las potencialidades del desarrollo y el perfil profesional de dicha carrera. Se diseñaron tres módulos caracterizados por fomentar la participación activa, en equipo, contextualizada, reflexiva y vivencial. Algunos de los métodos empleados fueron: análisis de documentos, observación, entrevistas, el cuestionario de Thomas Kilman, escalas valorativas y se comprobó la pertinencia de la propuesta mediante los talleres de opinión crítica y construcción colectiva y se validó su efectividad a través de un pre-experimento en los estudiantes de tercer año, curso por encuentro (4 años), de la carrera objeto de análisis, de la Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. Se pudo constatar la importancia de la competencia en la formación integral de este educando, en la medida que contribuye no solo a la solución colaborativa de los conflictos que se presentan en la práctica profesional, sino a la eficiencia y eficacia en todas las funciones que desempeña y al desarrollo personal y ciudadano del mismo.

Palabras claves: Formación, programa de intervención pedagógica, competencia solución de conflictos escolares.